

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ С ПАРАДОНТИТОМ

З.Т.Алишерова^{1.}, С.Ю Курбанова^{2.}, К.Ш.Болтаева³

Ташкентский государственный стоматологический институт^{1,2}

“Alfranus University”³, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8384035>

Аннотация. Оценить микрофлору можно традиционным методом бактериологического исследования, но наиболее эффективным методом полной оценки уровня и ассоциации пародонтопатогенных микроорганизмов считается молекулярно-генетический метод. В ходе микробиологического исследования нами был изучен состав микрофлоры зубо-десневой борозды у 61 пациента. Установлено, что количественный и видовой состав специфической микрофлоры не всегда коррелирует с данными клинических проявлений заболевания. На основании анализа данных, полученных с использованием метода ПЦР в зависимости от тяжести заболевания, установлено, что у больных частота выявления носительства пародонтопатогенных видов имеет прогностический характер в воспалительном процессе в тканях пародонта на фоне снижения общей резистентности макроорганизма.

Ключевые слова: пародонтит, иммунитет, микроорганизмы, этиология, патогенез.

Актуальность. Заболевания тканей, окружающих зуб, или пародонтиты, известны с древних времен. Эти болезни являются значимой медицинской проблемой – они широко распространены во всем мире и негативно влияют на здоровье полости рта и на организм в целом. Коварство пародонтита в том, что ему свойственно скрытое начало. На ранних стадиях воспаление пародонта не вызывает болевых ощущений, из-за чего нередко эта проблема остается незамеченной, и человек не обращается к врачу [6]. Одной из важных проблем современной стоматологии является ранняя диагностика заболеваний тканей пародонта, поскольку распространенность их остается достаточно высокой и уже в детском возрасте составляет 50 % [4,6]. Согласно современным данным, заболевания пародонта часто возникают на фоне эндокринно-иммунологических изменений и сопровождаются нарушением обменных процессов в тканях пародонта [1,5,6]. Сегодня общепринятым является мнение, что заболевания тканей пародонта являются мультифакторными, развитие которых связано с наследственной предрасположенностью, микробным воздействием, гормональными, нейрогенными расстройствами, реализуются полигенной системой, включающей в себя особенности иммунного ответа и типа метаболизма. Пародонтальные карманы служат местом обитания множества микроорганизмов. Некоторые из них являются пародонтопатогенными и могут вызывать гингивит и пародонтит. Количественная оценка соотношения разных пародонтопатогенных микробов в исследуемом биоценозе является важным диагностическим инструментом. Однако профиль представленности наиболее патогенных представителей микробиоценоза пародонтального кармана в норме и при пародонтите до сих пор остается слабоизученным [1,2,3,4,6].

Цель исследования. Провести сравнительную оценку эффективности классических и молекулярно-генетических методов диагностики воспалительных заболеваний пародонта.

Методы исследования. Во время микробиологического исследования нами был изучен состав микрофлоры зубодесневой борозды у 61 пациента. Проводили забор из зубодесневой борозды с применением стерильных дисков после 2^x минутной контактной экспозиции, затем их помещали в пробирки с 1 мл сахарного бульона, 0,1 мл которого высевали на питательные среды. В течение 24 часов после инкубации в термостате ($t=37^{\circ}$ C) считали число выросших колоний на чашке и пересчитывали на 1 см² площади. При изучении микробиоценоза использовали стандартные питательные среды: – кровяной агар – для подсчета общего микробного обсеменения; – желточно-солевой агар – для стафилококков; – сахарный бульон – для стрептококков; – растительно-молочная среда – для лактобактерий; – среда Сабуро – для дрожжеподобных грибов рода *Candida*. Посевы на традиционных питательных средах инкубировали в термостате в течение 2 суток, на среде Сабуро – около 3 суток. Для изучения анаэробной микрофлоры флаконы с исследуемыми образцами помещали в микроанаэростат системы Gas-Pak. После приготовления ряд серийных разведений, из которых 0,1 мл исследуемого материала засеивали на соответствующие питательные среды и выращивание проводилось в термостате при температуре 37°C. Фенотипическая идентификация микроорганизмов проводилась с использованием цифрового кодирования признака на базе исследования ферментации глюкозы, цитохромоксидазы, подвижности, роста на цитрате Симмонса и малонате натрия, расщепления глюкозы с образованием газа, индола, сероводорода, фенилаланиндезаминазы, лизин и орнитиндекарбоксилазы, гидролиза мочевины, аргининдегидралазы, ферментации лактозы, маннита, сахарозы, сорбита, инозита, рамнозы, ксилозы, мальтозы, арабинозы. Для выявления облигатно-анаэробных микроорганизмов полости рта параллельно с классическими бактериологическими методами использовали метод полимеразно-цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени. Взятие образцов биоматериала осуществляли с помощью стерильных бумажных полосок размером 0,5-10 мм и полученный материал помещался в пробирки с транспортной средой для биопроб. С помощью набора реагентов проводилось выявление 5 пародонтопатогенных микроорганизмов (*Actinobacillus actinomycetemcomitans*, *Porphyromonas gingivalis*, *Prevotella intermedia*, *Tannerella forsythensis* (*Bacteroides forsythus*), *Treponema denticola*) и *Candida albicans*). Анализ данных микробиологического исследования проб зубного налета у больных в зависимости от количественного и качественного состава микрофлоры полости рта дал возможность выявить наличие представителей, относящихся к нормальной кокковой флоре в 90% случаев, доля которых составила 78,3% штаммов. Независимо от клинического состояния тканей пародонта у больных при посеве проб зубного налета в 57,4% случаев выявлены диплококки, в 13,1% случаев – колонии кокков, ассоциации кокков с актиномицетами – в 37,2% случаев. Среди представителей микроорганизмов, относящихся к аутохтонной флоре, в незначительном количестве выявлялись представители нерезидентной микрофлоры - золотистый стафилококк и пиогенный стрептококк, энтерококки. Так, в результате проведенных микробиологических исследований установлено, что у 61 исследуемых по содержанию зубо-десневой жидкости пародонтальных карманов были выделены следующие ассоциации аэробной микрофлоры:

у 17 – *Staphylococcus aureus*, у 21 – *Staphylococcus epidermidis*, у 9 – *Candida albicans*, у 4 – *Staphylococcus anhaemolyticus*, и в 10 – *Streptococcus spp.*

Таким образом, у обследованных пациентов с заболеваниями тканей пародонта были высеяны 5 разновидностей ассоциаций аэробной микрофлоры, что указывает на значительное заселение слизистой оболочки как сапрофитной, так и условно патогенной флорой, по сравнению со здоровыми. При анализе данных, полученных методом ПЦР, в исследуемых пробах зубного налета и пробах с зубодесневой борозды выявлен моноинфекция *P. gingivalis* наблюдалась только у 21 пациента, что составило 34,4% случаев, у 18 пациентов (29,5% случаев) определялись ассоциации двух видов пародонтопатогенных видов микроорганизмов (*Treponema denticola* + *B. forsythus*), у 22 пациентов определялось сочетанное носительство из трех представителей пародонтопатогенных видов (*P. gingivalis* + *Treponema denticola* + *B. forsythus*), что составило 36,0% случаев.

Анализ данных, полученных с использованием микробиологических методов в зависимости от тяжести, позволил распределить клинические группы на подгруппы:

I группа – (15 больных легкой тяжести). В клинических подгруппах лиц

диагностированным легкой тяжести заболевании пародонта при анализе, были выделены 1-2-3 компонентные ассоциации в 46,6%; 33,3%; 20%.

У 46,6% больных (7) наблюдалась моноинфекция *P. gingivalis*; у 33,3% (5) определяли ассоциации двух видов: *Treponema denticola* + *B. forsythus*, у 3 в 20% случаев – ассоциации трех видов: *P. gingivalis* + *Treponema denticola* + *B. forsythus*.

II группа - 22 (36%). При анализе структуры маркеров, выделенных из проб зубного налета у больных средней тяжести течение заболевания, установлено, что наиболее часто (26,3%) были выявлены маркеры *P. gingivalis*, в 13,8% случаев - *B. forsythus* и *T. denticola*. Микроорганизмы в 57,1% случаев в основном были представлены ассоциациями из трех видов, в 14,3% - ассоциациями из двух, а в 28,6% - из четырех видов.

III группа - 24 (39,3%). В клинических подгруппах с тяжелой степени заболевания со слизистой оболочки рта были выделены 1-2 компонентные ассоциации в 21,3%, 2-3 и 3-4 компонентные - 46,1% случаев, 4- 5- компонентные в 32,6% случаев. Усложнение микробных ассоциаций, обнаруживаемых в области десневого края, способствовало прогрессированию и усугублению хронических заболеваний пародонта.

Выводы. На фоне хронического воспалительного процесса создаются благоприятные условия для развития патогенной микрофлоры, что в свою очередь ведет к поддержке воспалительных процессов в тканях пародонта. Результаты микробиологических исследований дают основания считать, что при лечении заболеваний тканей пародонта у больных с разной тяжести заболеванием следует учитывать не только тяжесть течения заболевания, но и видовой состав микрофлоры. Такой подход является целесообразным и рациональным в выборе антибактериальных препаратов в комплексном лечении, предварительно определив чувствительность к ним микрофлоры ротовой полости.

REFERENCES

1. Аверьянов, С.В. Изучение противовоспалительной и ранозаживляющей активности стоматологического геля / С.В. Аверьянов, Е.В. Пупыкина, К.Л. Гараева // Современные технологии в мировом научном пространстве: сборник статей

- Международной научно-практической конференции (28 сентября 2017 г., г. Уфа). – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – С. 86-88.
2. Аль-Кофиш, М.А.М. Оптимизация ранней диагностики, профилактики и лечения воспалительных заболеваний пародонта у лиц молодого возраста: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.14 / Аль-Кофиш Мохаммед Али Мохаммед. – Уфа, 2019. – 22 с.
 3. Анализ микробного состава биотопов полости рта у лиц молодого возраста в зависимости от стоматологического статуса / Л.П. Герасимова, И.Н. Усманова, М.А. Аль-Кофиш // Пародонтология. – 2017. – Т. 22, № 3 (84). – С. 73-78.
 4. Давыдов, Б.Н. Особенности микроциркуляции в тканях пародонта у детей ключевых возрастных групп, страдающих сахарным диабетом 1-го типа. Часть I / Б.Н. Давыдов, Д.А. Доменюк, С.В. Дмитриенко // Пародонтология. - 2019. - Т. 24, № 1-24 (90). - С. 4-10.
 5. Довбня, Ж.А. Дезагрегация эпителиального слоя десны при хроническом катаральном гингивите у детей с различной степенью тяжести / Ж.А. Довбня, К.А. Колесник, Г.Г. Головская // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 2, № 5. – С. 138-142.
 6. Довбня, Ж.А. Защитные реакции полости рта у детей при хроническом катаральном гингивите и его лечении / Ж.А. Довбня, К.А. Колесник, Г.Г. Головская // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2017. – Т. 16, № 2 (61). – С. 24-26.